

MOBIL VA TIKLANUVCHAN UZLUKSIZ ELEKTR ENERGIYA MANBASI QURILMASINI YARATISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI UCHUN TADQIQ QILISH NAZARYASI

Amrullayev Behzod Bobur o'g'li

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tabiiy
resurslari muhandislari fakulteti talabasi.*

Introduction: Mobil va tiklanuvchan uzluksiz elektr energiya manbasi qurilmasini yaratishda ikkita usulni tafsifiya qilish mumkin: tarmoqdan foydalanib uzilishlarsiz elektr energiya etkazib berish va tarmoqdan foydalanmagan holda quyosh batareyasi yordamida elektr energiya etkazib berish va bu energiyadan unumli foydalanishdir

Keywords: eksporti, ekspluatatsiya, magistral, defektoskopiya va nimstansiya

Tarmoqdan foydalanib uzilishlarsiz elektr energiya etkazib berish uchun elektr ta'minoti mavjud, lekin har kuni uzilishlar bo'ladigan xududlardagi telekommunikatsiya tizimlari, aholi uchun hamda harbiy soha vakillari uchun uzilishlar o'rnini to'ldirib, elektr energiya etkazib beriladi. Bu qurilmaning asosida quyidagi blok sxema yotadi:

1-rasm. Mobil va tiklanuvchi uzluksiz elektr energiya manbasining blok sxemasi.

Akkumulyatorni zaryadlovchi blok.

Tarmoqda kuchlanish mavjudligida akkumulyatorni zaryadlovchi blok K 2.1 rele orqali akkumulyator batareyasini zaryadlaydi va shu bilan birga, unga parallel ravishda K 1.1 va K1.2 rele orqali iste'molchiga tarmoqdan kuchlanish etkazib beriladi. Tarmoqdan kuchlanish uzilgan vaqtda esa akkumulyator batareyasi avtomatik ravishda K 2.1 rele orqali inverter qurilmasiga ulanadi va inverter qurilmasidan K 1.1 va K 1.2 rele bilan iste'molchiga kuchlanish etkazib beradi. K 1 va K 2 relolari doyimiy kuchlanishda ishlaydigan relolardir. SHuning uchun uning cho'lg'amlariga teskari diod qo'yilgan bo'lib, u rele cho'lg'amiga kuchlanish kelishi to'xtagan vaqtda, cho'lg'amda mavjud bo'lgan elektromagnit maydon ta'sirida hosil bo'lgan elektronlarni tezda razryadlab so'ndiradi. Natijada relening tortib turgan kontakti qisqa vaqt ichida tashlab, invertorga ulanadi. Bu jarayon 20 m.sek vaqt oralig'ida amalga oshganligi sababli har qanday iste'molchi elektr energiyasi uzilishini sezmaydi.

Eng sodda tuzilgan ikki taktli inverter sxemasida T1 kuch transformatorining ikki birlamchi cho'lg'ami VT1 va VT2 tranzistorlari bazalari bilan ulangan, birlamchi ta'minot manbai U_{KIP} esa tranzistorlar emitterlari va T2 transformator birlamchi yarim cho'lg'amlari o'rta nuqtasi orasiga qo'yilgan (1.1-rasm).

2-rasm. Mustaqil qo'zg'atishli ikki taktli inverting prinsipial sxemasi

Kuch tranzistorlari navbatma-navbat to'yinadi.

Buning uchun T1 qo'zg'atuvchi

transformatorning ikkilamchi cho'lg'amidan ularning bazalariga mos uzunlikdagi impulslar beriladi (1.2-rasm). T2 transformatorning ikkilamchi cho'lg'amidan olinadigan chiqish kuchlanishi impulslarining uzunligi ochuvchi impulslar uzunligidan tranzistorlar bazalaridagi asosiy bo'lmagan tashuvchilarning zaryad

so‘rishi vaqti t_r ga katta. Agar ochuvchi impuls uzunligi $T/2 - t_r$ ga teng deb olinsa, chiqishda meandr shakldagi o‘zgaruvchan kuchlanish olinadi. Bunday shakldagi kuchlanish to‘g‘rilagichda filtrsiz o‘zgarimas kuchlanishga aylantiriladi. Agar kuch tranzistorlarini nolli uzilishsiz to‘g‘ri burchakli kuchlanish impulslari bilan qo‘zg‘atilsa (1.2d-rasm), u holda bazadagi asosiy bo‘lmagan tashuvchilarning zaryad so‘rishi vaqtiga teng bo‘lgan vaqtda har ikkala tranzistor ochiq bo‘ladi, bu esa kuch transformatori birlamchi cho‘lg‘amining qisqa vaqtli tutashuviga tengdir. Bunday har bir yarim davr oxiridagi qisqa vaqtli tutashuvlarning salbiy

oqibatlarini bartaraf qilish uchun invertor sxemasiga qo‘shimcha elementlar kiritish lozim bo‘ladi. Invertor aktiv-induktiv xarakteridagi yuklamada ishlaganida yuklama toki qutblarining o‘zgarishi momentlari chiqish kuchlanish qutblari o‘zgarishi momentlariga, shuningdek, kuch tranzistorlarini qayta ulanish momentlariga nisbatan kechga qoladi. Bu har bir yarim davrning boshlang‘ich qismida kuch tranzistori orqali teskari yo‘nalishda tok o‘tishiga, ya’ni teskari tokni vujudga kelishiga olib keladi.

**3-rasm. Mustaqil qo‘zg‘atishli
ikki taktli invertorning vaqt
Diagrammalari.**

Tranzistor orqali oqib o‘tadigan teskari tok impulsi o‘z yo‘nalishini o‘zgartirmagan yuklama toki transformatorning boshqa birlamchi cho‘lg‘amiga va kuch tranzistoriga transformatsiyalanadi. Invers rejimda

ishlayotgan tranzistorning tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsenti kichik bo‘ladi. Bunday kollektor tokida tranzistor to‘yinish rejimidan chiqib ketishi mumkin, bu kuch zanjiridagi qo‘shimcha quvvat isroflariga va tranzistorning kuyishiga olib kelishi mumkin.

Kuch tranzistori orqali oqib o'tadigan teskari tokni kamaytirish uchun invertor sxemasida kuch tranzistorlariga parallel ravishda shuntlovchi VD1 va VD2 diodlar ulanadi. Bunday diodlar agar invertor salt ishlaganida ishlay olsa ham, yuklama ravishda qo'yilishi mumkin. Bunda induktiv tok hisoblangan VT1 transformatorning magnitlash toki yarim davrining bir qismi davomida teskari yo'nalishda oqib o'tadi. Ba'zida shuntlovchi diodlarning yo'qligida bunday magnitlovchi tok kuch tranzistorlarini ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Tranzistorlarning kommutatsiyalanishini osonlashtirish maqsadida to'g'rilagich tarkibiga qo'shimcha zaryadsizlash diodi kiritiladi (1.1-rasm). Avval ochiq bo'lgan diodning yopilishidan so'ng chiqishdagi kuchlanish sakrash orqali o'z kutbini o'zgartiradi va bu qutb o'zgarishiga so'navchi yuqori chastotali tebranishlar sabab bo'ladi (1.3-rasm).

Bu tebranishlar transformator induktiv tarqalishining qayta zaryadlanishi, o'ramlararo sig'im va montaj sig'imlari oqibatida vujudga keladi. Katta quvvatli invertorlarda ular radiohalaqitlarning intensiv manbai hisoblanadi. SHuning uchun ba'zida yuklamasi induktiv elementdan boshlanuvchi invertorlardan foydalanmaslikka majbur qiladi.

4-rasm. So'navchi yuqori chastotali tebranishlarning paydo bo'lishi.

Mustaqil qo'zg'atishli invertorlar tranzistorlarining kollektor toklarining keskin ortib ketishi ham yuqori chastotali halaqitlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari ular tranzistorlarning ortiqcha yuklanishiga sabab bo'ladi. Bunday kamchiliklardan qutulishning faqat yagona usuli, birinchi tranzistor ochilishini ikkinchi tranzistorning yopilishigacha kechiktirish usulidir. Bu shart invertor tranzistorlarini nosimmetrik impulsar yoki nolli uzilish impulsar bilan boshqarilganda bajariladi. Bu har ikkala usul qo'zg'atkich sxemasini qurishda o'zaro bog'liq bo'lgan qiyinchiliklarga ega va to'g'rilagich yuklamasi o'zgaruvchan bo'lganda yaxshi natijalarni bermaydi.

Tranzistorning uzilish vaqti kollektor tokiga bog‘liq, shuning uchun ulanishni kechiktirish inverter yuklamasining o‘zgarishiga mos almashishi kerak.

Qaytar toklardan tuzatish sxemasi bilan bog‘langan inverter sxemasi bu kamchiliklardan holidir (3.8-rasm). Undagi inverter transformatorining qo‘shimcha W_2 cho‘lg‘amlaridan olinadigan kuchlanish tranzistorlar ochilishini kechiktirish uchun xizmat qiladi. U chiqish kuchlanishini qutbi o‘zgarmaguncha yopiq bo‘lgan tranzistorni ochilishini ushlab turishga imkon beradi. SHuning uchun faqat bir elka tranzistori yopilgandan keyingina, ikkinchi elka tranzistori bazasiga ochuvchi kuchlanish keladi. Tranzistor uzilganda baza zanjiridagi diod yopiladi va W_2 qo‘shimcha cho‘lg‘amlardan olinadigan yopuvchi kuchlanish bazaga kelmaydi. Bunday inverter sxemasida kollektor toki impulslarida keskin ortish bo‘lmaydi, chiqish kuchlanishi esa nolli uzilishlarsiz bo‘ladi. Kommutatsion jarayonlar ularda deyarli bo‘lmaydi.

5-rasm. Qaytar toklardan tuzatish sxemasi bilan bog‘langan inverterning sxemasi.

5-rasmda keltirilgan inverter kuch zanjiri T1 transformatoridan VT1 va VT2 tranzistorlardan, VD1 va VD2 diodlardan iborat. Invertorning yuklamasi transformatorning ikkilamchi cho‘lg‘amidagi L_1 induktiv element va R_{yu} rezistor hisoblanadi. Tranzistorlar nolli pauzalarsiz to‘g‘ri burchakli impulslar orqali kommutatsiyalanadi. Bu impulslar qo‘zg‘atgichdan tranzistor bazalariga R1 va R2 rezistorlar orqali beriladi.

ADABIYODLAR

1. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology
e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5
“Development of Analog Software Models for Energy Efficiency Management and Control” Nurov Xomid Ibroximovich, Jumayev

- Axrom Asror o'g'li, Amrullaev Behzod Boburovich.
2. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 “Energy Saving using Hydrogen Fuel” Turaev Sardor, Amrullayev Behzod, Khaligberdiyev Shakhzad.
 3. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 18-06-2022 “Methodology of Teaching Energy Supply in Agriculture and Water Resources (National and Foreign Experience)” Xolliyev Jovohir, Amrullayev Behzod, Kamolov Bekzot
 4. .Сабинин Ю.А. Электромашинные устройства автоматики: Учебник для студ. вузов / Ю.А. Сабинин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 408 с.
 5. Сандлер А.С. Частотное управление асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов . – М.: Энергия, 2009. – 144 с.
 6. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / [О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов, Е.Д. Лебедев и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 256 с.
 7. Современное состояния и тенденции в асинхронном частотно-регулируемом электроприводе (краткий аналитический обзор) / [Л.Х. Дацковский, В.И. Роговой, Б.И. Абрамов, Б.И. Моцохейн и др.] // Электротехника. 1996. №10.– С. 18 – 28.
 8. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
 9. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.

10. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
11. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor:
7.429, 11(05), 19-21.

18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>